

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA CHET EL BOLALAR ADABIYOTI NAMOYANDALARINI O'RGANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nilufar Do'siyazova Ulug'bekovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani

26-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish darslarida chet el bolalar adabiyoti namoyandalarini o'rganish xususida. Shuningdek, muallif ushbu maqola orqali o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish bilan birga, ularning lug'atini boyitishga, og'zaki va yozma nutqini to'g'ri shakllantirish va nutq madaniyatini o'stirishga ham to'xtalib o'tgan.

Kalit so'zlar: Davlat ta'lim standarti, ko'nikma, nutq o'stirish, pedagogik texnologiya, metod, ta'lim-tarbiya, o'quvchi, adib.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishdagi muhim vazifalarning asosiy qismi o'qish mashg'ulotlari orqali amalga oshiriladi. O'qish va nutq o'stirish darslari jarayonida Davlat ta'lim standarti belgilagan mavzular asosida o'quvchilarga muayyan bilim beriladi. O'qish ko'nikmalarini takomillashtira borish bilan bir qatorda o'quvchilarni barkamol yetuk inson ruhida tarbiyalash vazifasi ham diqqat markazda bo'ladi. Boshlang'ich ta'limda o'qish va nutq o'stirish dasturining maqsad va vazifalariga ko'ra o'qish mashg'ulotlari orqali o'quvchilar to'g'ri, ongli, ravon, tez va ifodali o'qishga o'rgatiladi. Bolalar bu jarayonda kitob bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'la boradilar va ularga kitobga muhabbat tuyg'usi uyg'otiladi.

O'qish darslarining asosiy vazifasi bolalarda xalq og'zaki ijodiga, adabiyotga qiziqish uyg'otish, kitobni sevish, undan mustaqil foydalana olish ko'nikmalarini shakllantirish, ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashdan iborat. Albatta, bular muayyan asar ustida ishlash orqali amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida chet el adiblarining asarlarini o'qish, asar matni ustida ishlash uchun dars soatlari ajratilgan.

O'qish darslarida bolalarning ijodiy faolligini oshirish uchun o'quvchilarning o'qilgan va kuzatgan materiallar asosida asarni sahnalashtirish, hikoya qilish, og'zaki hikoyalar tuzish, rollarga bo'lib o'qish, tanlab o'qish kabi topshiriqlarni bajartirish foydalidir. O'qish darslarida o'quvchilar asarning o'xshatish, sifatlash, mubolag'a, jonlantirish kabi badiiy-tasviriy vositalarni, yaqin ma'noli, qarama-qarshi ma'noli, ko'p ma'noli so'zlar, iboralar ustida ishlashni, she'riy asarlarni o'qiganda misralarni sharhlashni o'rganadilar. Bu esa o'quvchilarning estetik didini oshirish imkonini beradi. O'qish darslari tevarak-atrof, ijtimoiy foydali mehnat bilan o'zaro uzviy

bogʻliq holda boʻlishi lozim. Bolalarni oʻqishga oʻrgatishda ularning koʻrgan bilgan voqealaridan, shuningdek, ilgʻor pedagogik texnologiya metodlaridan foydalanish ham nazarda tutilgan.

Asrlar osha xuddi ertak kabi eldan-elga, tildan-tilga oʻtib dillarni yashnatib yurgan "Qizil Shapkacha" (Sh.Perro), "Robinzon Kruzo" (D.Defo), "Gulliverning sayohatlari" (J.Svift), "Dyumchaxon" (X.Andersen), "Oltin baliq" (A.S.Pushkin), "Tom Soyerning boshidan kechirganlari", "Shahzoda va gado" (M.Myen), "Kapitan Grant bolalari", "Ostin-ustin" (J.Vern), "Don Kixot" (J. Servantes) kabi asarlar yosh qalblarda olamga nisbatan qiziqishlarni joʻsh urdirib yuboradi.

XX asrda bunyod etilgan "Maugli" (R.Kipling), "Kichkina Shahzoda" (A. De Sent-Ekz Yuperi), "Katta va kichik Karlson" (A. Lindgren), "Toshkent – non shahri" (A. Neverov), "Vinni Pux" (A. Miln), "Ahmoq sichqoncha haqida ertak" (S.Marshak), "Uch baqaloq" (Yu. Olesha), "Quvnoq Japbaqlar" (B. Kerboboyev), "Doktor Aybolit" (K.Chukovskiy), "Timur va uning komandasi" (A.Gaydar), "Chipollinoning sarguzashtlari" (J.Rodari), "Styopa amaki" (S. Mixalkov), "Kim boʻlsam ekan?" (V.Mayakovskiy), "Bilmasvoy quyosh shahrida" (N.Nosov) singari olam kezib yurgan asarlar oʻzbek kitobxon bolalarida ham katta taassurot qoldirmoqda.

Yuqorida tilga olingan asarlar yosh kitobxonni nimagadir oʻrgatadi, nimagadir daʼvat etadi. Bu asarlarning katta koʻpchiligida ona- Vatanga muhabbat, uning ozodligi va baxti uchun jon fido qilish ("Uch baqaloq"); noshukr boʻlmaslik, ota-ona pand-nasihatiga quloq solish ("Ahmoq sichqoncha haqida ertak"); inson va insonga mehr ("Maugli"); tabiatni asrash, hayvonot olamini sevish ("Doktor Aybolit"); odamlar xizmatini qilish, beminnat yordam koʻrsatish ("Timur va uning komandasi"); oʻziga pishiq puxta boʻlish, ichki sirlarni oʻzgalarga oshkor qilmaslik ("Qizil Shapkacha"); namunali oʻqish, kasb-hunar egasi boʻlish ("Kim boʻlsam ekan?"); sergak, tadbirkor, quvnoqlikka intilish "Quvnoq Japbaqlar"dek olijanob gʻoyalarning yotishi bolalarning tarjima asarlariga nisbatan boʻlgan qiziqish va ishtiyoqlarini oʻstiradi.

Oʻquvchi matnni toʻgʻri, tez, tushunib oʻqish, mazmunini oʻzlashtirish bilan ilk bor oʻqish darslarida yuzlashadi. Oʻqish darslari orqali oʻquvchilarning Davlat taʼlim standartlari (DTS) talablari boʻyicha oʻzlashtirishlari koʻzda tutilgan oʻquv-biluv koʻnikma-malakalari hamda bilimlarni egallashlariga yoʻl ochiladi. Aynan oʻqish taʼlimida insonning, avvalo, oʻzligini, qolaversa olamni anglashga boʻlgan intilishlariga turtki beriladi.

Umuman, «Oʻqish kitobi» darsliklaridagi barcha mavzular oʻquvchilarga taʼlim-tarbiya berish bilan birga, ularning lugʻatini boyitishga, ogʻzaki va yozma nutqini toʻgʻri shakllantirish va nutq madaniyatini oʻstirishga ham qaratiladi.

Amaldagi «O‘qish kitobi» darsliklarida materiallarning sinfdan sinfga o‘tgan sari mavzu jihatidan ham, mazmun jihatidan ham kengaya borishi hisobga olingan.

Sinfdan sinfga ko‘chish bilan yozuvchi hayoti va ijodi haqidagi o‘quvchilar bilimi ortib boradi. Asar muallifi bilan tanishtirishga qo‘yilgan talablar ham ko‘payadi. O‘qituvchi qisqa ma’lumot berishdan yozuvchi hayoti bilan to‘liqroq tanishtirishga o‘tadi. Bunda u kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning yoshiga mos imkoniyatlarni, ular yozuvchi bilan qay darajada tanish ekanligi va uning asarlaridan nimalarni o‘qiganligini hisobga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Matchonov S., G‘ulomova X. va boshqalar. Boshlang‘ch sinf o‘qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish.- Toshkent: “Yangiyul Poligraph servise”, 2008.
2. Nazarova H., Anorboyeva A. O‘qish darsi- nafosat olami // Boshlang‘ich ta’lim, 2008, 11-son.
3. Qosimova K., Matchonov S. , G‘ulomova X., Yo‘ldasheva SH., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. -Toshkent, «Nosir», 2009

